

KEBERKESANAN 'KIT SIM-sa' DALAM PENGUASAAN SIMPULAN BAHASA DALAM KALANGAN MURID SEKOLAH RENDAH

***Bavani Raveedran**

Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Cantuman Chaah, Johor

Article Info	ABSTRAK
<p>Article history: Received: 22 Jan 2025 Revised: 4 Feb 2025 Accepted: 15 Feb 2025 Published: 15 March 2025</p>	<p>Inovasi Kit Sim-sa merupakan suatu kaedah bermain sambil belajar dan strategi pembelajaran yang mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang menyeronokkan dan melibatkan murid secara aktif dalam pengajaran simpulan bahasa di bilik darjah. Pendapat ini disokong oleh Azah dan Jumaeyah (2018), yang menyatakan bahawa minat murid terhadap simpulan bahasa ini akan dapat ditingkatkan jika pembelajaran ini berdasarkan teknik permainan. Oleh hal yang demikian, kaedah pengajaran berbentuk permainan seiring dengan pelaksanaan Pembelajaran Abad ke-21 (PAK21) di dalam bilik darjah untuk menghilangkan perasaan bosan murid serta menarik perhatian murid dalam mempelajari subjek Bahasa Melayu. Inovasi Kit Sim-sa (Simpulan Bahasa) yang mengandungi Patung Simsa, Buku Cerdik Sim-sa dan Permainan Kad Sim-sa berpandukan Roda Anggota Badan yang dapat meningkatkan penguasaan murid mengenai simpulan bahasa menggunakan kaedah BBM yang menarik dan berinovasi serta membantu meningkatkan kefahaman murid terhadap penggunaan simpulan bahasa. Seramai 4 orang responden yang terdiri daripada murid Tahun 5 Hamka di Sekolah Kebangsaan Brickfields (1) telah dipilih bagi menjayakan kajian inovasi ini. Kajian ini dijalankan secara kuantitatif dengan melakukan ujian semasa Praktikum Fasa 2 berdasarkan aktiviti yang dilaksanakan dalam inovasi Kit Sim-sa bagi menghadapi masalah pembelajaran simpulan bahasa dalam kalangan murid. Dapatan kajian menunjukkan bahawa inovasi Kit Sim-sa dapat membantu guru untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan PAK21.</p>
<p>Keywords: simpulan bahasa teknik permainan Kit Sim-sa</p> <p></p>	

***Corresponding Author:**

Email: g-92545061@moe-dl.edu.my

Creative Commons Attribution 4.0 International

Doi: 10.5281/zenodo.14997240

PENGENALAN

Dasar Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013-2025) digubal atas matlamat kerajaan bagi mencapai kedudukan yang teratas dalam kalangan negara yang mempunyai sistem pendidikan terbaik di dunia (Bahagian Pembangunan Kurikulum, 2018). Sebagai bakal guru Bahasa Melayu sekolah rendah, kita perlu menggunakan pengetahuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam membuat perancangan, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian kepada pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Proses pengajaran dan pembelajaran yang bakal dibangunkan sepatutnya dapat memberi peluang kepada murid-murid sekolah mempelajari kompetensi 6C sebagai usaha untuk Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK 21) yang berkesan. Kompetensi 6C merujuk kepada Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration, Citizenship dan Character (Fullan dan Geoff Scott, 2014). Guru juga perlu memastikan bahan bantu mengajar yang disediakan sesuai dengan reka bentuk pengajaran dan mempunyai penggabungan Model ADDIE. Oleh itu, inovasi dalam pendidikan amat diperlukan oleh guru masa kini dalam usaha membantu proses pengajaran dan pembelajaran.

Menurut Hasnan Isnong et al. (2020), pembangunan aspek kurikulum menjadi tulang belakang sesebuah negara bagi merealisasikan hasrat kerajaan dalam usaha memperkasakan sektor pendidikan. Hal ini dapat dilihat melalui sukatan pelajaran di dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Bahasa Melayu yang terdiri daripada lima modul yang terdiri daripada Modul Kemahiran Mendengar Bertutur, Kemahiran Membaca, Kemahiran Menulis, Aspek Tatabahasa dan Aspek Seni Bahasa (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2016). Oleh hal yang demikian, pengkaji akan menfokuskan kajian kepada Modul Aspek Tatabahasa supaya murid dapat memahami dan menggunakan tatabahasa dengan betul dan tepat dalam pelbagai konteks.

Inovasi Kit SIM-sa merupakan sebuah inovasi berkaitan simpulan bahasa yang merupakan salah satu aspek yang terkandung dalam Modul Tatabahasa. Inovasi ini boleh digunakan sebagai Bahan Bantu Mengajar (BBM) untuk memenuhi Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang terkandung dalam dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Bahasa Melayu Tahun Lima.

TINJAUAN LITERATUR

Kajian ini dilaksanakan bagi tujuan mengatasi masalah kesukaran murid dalam menguasai simpulan bahasa dalam kalangan murid tahun 5 di SK Brickfields (1). Menurut nukilan Arni Johan (2012), antara masalah yang terdapat dalam pengajaran simpulan bahasa ini ialah murid tidak dapat memahami dan menghayati maksud simpulan bahasa dengan tepat.

Dalam perkara ini, Kit Simpulan Bahasa merupakan satu kaedah bermain sambil belajar dan strategi pembelajaran yang mewujudkan suasana PdP yang menyeronokkan dan melibatkan murid secara aktif dalam pengajaran simpulan bahasa di bilik darjah. Pendapat ini disokong oleh Azah Abdul Aziz dan Jumaeyah Zainalabidin (2018), yang menyatakan bahawa minat murid terhadap simpulan bahasa ini akan dapat ditingkatkan jika pembelajaran ini berdasarkan teknik permainan. Oleh hal yang demikian, pengkaji menggunakan kaedah pengajaran berbentuk permainan seiring dengan pelaksanaan Pembelajaran Abad ke-21 (PAK21) di dalam bilik darjah untuk menyingkirkan perasaan bosan murid serta menarik perhatian murid dalam mempelajari subjek Bahasa Melayu. Kit Sim-sa (Simpulan Bahasa) melibatkan Patung Sim-sa, Buku Cerdik Sim-sa dan Permainan Kad Sim-sa berpandukan Roda Anggota Badan dapat meningkatkan penguasaan simpulan bahasa dalam kalangan murid Tahun 5 Hamka.

Kajian ini adalah berasaskan beberapa aspek rasional yang difokuskan sebagai fokus utama tujuan inovasi ini dilaksanakan. Setelah mengenal pasti isu, pengkaji telah melaksanakan proses merangka dan mendraf Kit Simpulan Bahasa terlebih dahulu. Tambahan pula, pengkaji juga telah menetapkan objektif penghasilan Kit Sim-sa. Objektif pelaksanaan ini dianggap penting kerana ianya adalah merupakan kayu ukur kepada kejayaan sesuatu kajian.

METODOLOGI KAJIAN

Model ADDIE merupakan model reka bentuk yang berfungsi sebagai garis panduan ke arah pembinaan perisian dan bahan pengajaran-pembelajaran berdasarkan keperluan. Matlamat model ini direka bentuk adalah untuk menghasilkan rancangan pengajaran dan bahan pembelajaran supaya penyampaian sesuatu pengajaran itu akan menjadi lebih efisien dan berkesan (Zakiah & Yeo Kee, 2015).

Model ADDIE digunakan sebagai satu panduan asas yang terancang dalam merancang dan melaksanakan inovasi Kit Sim-sa. Penghasilan inovasi ini adalah suatu produk pendidikan yang diciptakan dengan kreatif dan inovatif. Model ini merangkumi lima komponen iaitu analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian digunakan sebagai panduan bagi pelaksanaan projek ini.

HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN

Idea untuk melaksanakan inovasi Kit SIM-sa ini tercetus apabila kami menjalankan Praktikum Fasa 2 tempoh lalu. Projek ini dilaksanakan bagi tujuan mengatasi masalah kesukaran murid dalam menguasai simpulan bahasa dalam kalangan murid tahun 5 di SK Brickfields (1). Antara masalah yang dikenal pasti sebelum menghasilkan projek inovasi ini termasuk murid mengalami kesukaran dalam memahami konsep dan penggunaan simpulan bahasa. Selain itu, penguasaan murid dalam penggunaan simpulan bahasa dilihat masih terhad dan murid masih keliru dengan penggunaan simpulan bahasa ini. Berdasarkan pemerhatian yang dibuat dalam kelas 5 Hamka, segelintir murid 5 Hamka mengalami kesukaran dalam mengenal pasti simpulan bahasa yang diberikan kepada mereka.

Tambahan pula, terdapat segelintir murid 5 Hamka yang masih lagi tidak tahu membezakan antara satu simpulan bahasa dengan yang lain dengan betul mengikut konteks ayat kerana tidak tahu maksudnya dan hal ini menjadi lebih rumit lagi apabila mereka hendak membina ayat yang tepat menggunakan perkataan simpulan bahasa yang diberikan kepada mereka. Sebagai penyelesaian kepada permasalahan ini, inovasi Kit Sim-sa (Simpulan Bahasa) sebagai suatu bahan bantu mengajar yang merupakan suatu inovasi yang efisien untuk meningkatkan pengetahuan murid terhadap simpulan bahasa.

Jadual 1: Respons terhadap Kit Sim-sa

Bil.	Item	Sebelum	Selepas
1.	Minat terhadap permainan	40%	88%
2.	Kefahaman terhadap isi pelajaran	35%	85%
3.	Penggunaan simpulan bahasa	25%	90%
4.	Penguasaan simpulan bahasa	20%	95%

Rajah 1: Respons murid terhadap Kit SIM-sa

Kit Sim-sa dapat mengenal pasti beberapa kekuatan yang ada projek ini. Bahan-bahan yang digunakan untuk membina projek ini bukan sahaja berguna untuk mengajar subjek Bahasa Melayu sahaja tetapi boleh digunakan

untuk subjek lain seperti Pendidikan Moral, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik. Guru hanya perlu mengantikan kad situasi yang diberi dengan topik lain dengan menyediakan kad yang sesuai dengan topik pembelajaran pada hari tersebut. Bahan dalam projek ini dilaminasi supaya tidak koyak dan dapat digunakan beberapa kali.

Bukan itu sahaja, bahan projek ini sangat mudah untuk difahami dan amat digemari oleh kanak-kanak generasi kini kerana aplikasi kod QR digunakan secara meluas pada era ini. Penyediaan roda putar dalam pelbagai warna asas ini dapat menarik minat murid untuk belajar sehingga akhir proses PdP dan murid akan dapat mengenali warna-warna asas dengan lebih mendalam. Murid akan lebih riang dan tidak akan berasa bosan jika mereka bermain sambil belajar dan membantu guru untuk mencapai objektif PdP. Murid akan cepat mempelajari sesuatu yang baharu kerana murid suka bermain dan juga akan dapat ditingkatkan di samping mewujudkan suasana PdP yang menyeronokkan. Permainan yang dicipta pengkaji ini memberi kesan yang positif dalam kelas.

Jika ditinjau dari perspektif lain, komunikasi dua hala dapat diwujudkan apabila murid diberi permainan seperti ini serta mampu merangsang minat murid untuk berfikir supaya mereka menang dalam permainan tersebut. Berdasarkan permasalahan yang wujud dalam kalangan murid ini, pengkaji berasa bahawa teknik yang pengkaji aplikasikan ini dapat membantu murid untuk menguasai simpulan bahasa ini dengan cepat dan sesuai dengan situasi yang berbeza-beza. Murid tidak akan lagi keliru dengan perasaan yang mereka perlu tunjukkan berdasarkan sesebuah situasi itu. Oleh itu, prestasi murid dalam akademik khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu agar tidak ketinggalan berbanding dengan murid-murid lain.

Pengkaji juga telah mendapat kerjasama yang baik daripada guru pembimbing pengkaji kerana beliau telah banyak memberi idea yang bernas untuk pengkaji melaksanakan projek ini. Bukan itu sahaja, projek ini mempunyai pengaplikasian aspek TMK seperti audio untuk menarik lagi perhatian murid sepanjang pelaksanaan projek di dalam kelas. Murid akan lebih aktif untuk bermain jika audio dimainkan sepanjang permainan dilaksanakan. Selain itu, projek ini membantu guru untuk menjalankan aktiviti didik hibur semasa Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) kerana penggunaan Kad Sim-sa mengaplikasikan sistem PdP yang berasaskan sistem pembelajaran abad ke-21. Kit Sim-sa (Simpulan Bahasa) merupakan suatu bahan bantu mengajar yang merupakan suatu inovasi yang menarik bagi meningkatkan pengetahuan murid terhadap simpulan bahasa.

Tambahan pula, Kit Sim-sa ini dapat menarik minat murid-murid untuk belajar simpulan bahasa adalah salah satu kekuatan yang terdapat dalam projek inovasi. Hal ini dikatakan demikian kerana Kit Sim-sa ini merupakan kit pembelajaran yang berasaskan permainan kad gambar yang mengandungi grafik seperti kad gambar berwarna dan kad QR. Bukan itu sahaja, terdapat roda putar anggota badan dan Patung Sim-sa dalam Kit Sim-sa. Dengan ini, murid tidak akan berasa bosan dan membantu murid untuk simpulan bahasa dengan lebih mendalam. Dengan pengaplikasian Kit Sim-sa dalam proses pengajaran dan pembelajaran simpulan bahasa dapat mewujudkan suasana persekitaran yang sesuai kepada murid. Jelaslah bahawa pembelajaran yang menyeronokkan dapat membantu para guru mencapai objektif pembelajaran seperti yang telah dirancang.

Antara kekuatan yang dikenal pasti dalam Kit Sim-sa adalah dapat meningkatkan penglibatan murid dan menggalakkan murid menjadi aktif dan tidak pasif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana permainan ini berpusatkan murid maka murid memainkan peranan yang penting sedangkan peranan guru merupakan pemimpin yang membimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran. Bukan itu sahaja, kit ini dilengkapi dengan manual penggunaan cara bermain Kit Sim-sa. Oleh itu, murid tidak perlu terlalu bergantung pada arahan guru semata-mata dalam proses pembelajaran. Oleh hal yang demikian, murid-murid itu sendiri akan bergerak mengikut arahan manual yang disediakan oleh guru. Namun, guru perlu memberikan penerangan ringkas tentang Kit Sim-sa serta cara menggunakan kit ini supaya murid akan tidak keliru.

Selain itu, penggunaan grafik seperti gambar berwarna dalam Kad Sim-sa, Kad Gambar dan Kad QR Simpulan Bahasa amat sesuai digunakan dalam kalangan murid tahun 5. Melalui penggunaan grafik, ia dapat meningkatkan keberkesanan dan kefahaman murid dalam simpulan bahasa serta mengingat maksud simpulan bahasa dengan mudah memandangkan ianya disampaikan dalam bentuk visual serta dapat membina ayat

dengan mudah. Rangsangan yang terdapat dalam sesuatu visual memudahkan guru dalam menyampaikan topik simpulan bahasa kepada murid dengan lebih berkesan. Oleh hal yang demikian, bahan pengajaran berbentuk simbol, warna dan corak telah diperbanyakkan untuk membantu murid memahami pembelajaran serta dapat belajar dengan lebih efektif.

Kekuatan seterusnya yang dikenal pasti ialah Kit Sim-sa mempunyai ciri mesra pengguna yang agak tinggi. Perkara ini demikian kerana, Kit Sim-sa melibatkan kos yang sangat rendah. Bahan kitar semula telah digunakan seperti kotak terpakai dan kertas terpakai. Tambahan pula bahan yang digunakan dalam penghasilan kit inovasi ini juga sangat murah. Projek inovasi yang direka dapat digunakan berulang kali semasa proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia tidak mudah rosak dan bertahan. Bukan itu sahaja, Kit Sim-sa dihasilkan dalam bentuk bahan mautud yang membolehkan guru menggunakan dalam bilik darjah. Keupayaan Kit Sim-sa yang senang dimanipulasi dan melaksanakan pengubahsuaian mengikut keperluan tanpa melibatkan kos yang tinggi menjadi keunikan kepada projek ini sebagai bahan bantu mengajar yang bersifat universal.

KESIMPULAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Kesimpulannya, pada keseluruhan projek inovasi Kit Sim-sa boleh dikatakan amat berjaya walaupun terdapat serba sedikit kelemahan yang dianggap masih boleh dipertingkatkan lagi. Melalui projek inovasi ini, pengkaji rasa bersyukur kerana telah memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan yang baru. Dengan ini, dapat dirumuskan bahawa inovasi Kit Sim-sa dapat membantu guru untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan PAK21.

Pembinaan inovasi Kit Sim-sa (Simpulan Bahasa) ini merupakan satu usaha dalam membantu murid sekolah rendah terutamanya murid tahap dua untuk mengetahui dan memahami sekaligus menguasai simpulan bahasa dengan mudah. Di samping itu, Zakiah dan Yeo (2015) menyatakan bahawa pembinaan bahan inovasi ini sebagai langkah efektif guru-guru novis untuk melibatkan diri dalam bidang kajian dan penyelidikan bagi menjejajahi dan menghasilkan pelbagai penemuan baru yang dapat meningkatkan pencapaian pendidikan negara tercinta. Fokus penggunaan inovasi ini adalah terhadap pengajaran aspek simpulan bahasa.

Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa Kit Sim-sa dapat dijadikan rujukan dan panduan kerana pengkaji membuktikan Kit Sim-sa telah banyak memberi kesan positif dan manfaat terhadap tahap penguasaan murid-murid dalam pembelajaran simpulan bahasa. Secara keseluruhannya, projek inovasi Kit Sim-sa memberikan satu pengalaman baru dan manfaat kepada pengkaji. Melalui projek ini, pengkaji mampu berfikir secara inovatif dan kreatif untuk menghasilkan projek inovasi sebagai bakal guru. Secara tidak langsung perkara ini dapat membantu pengkaji mempraktikkan pemikiran kreatif dan inovatif untuk mencari dan meningkatkan potensi pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada masa yang akan datang.

RUJUKAN

- Ahmad, A., & Jingga, N. (2017). *Pengaruh kompetensi kemahiran guru dalam pengajaran terhadap pencapaian akademik pelajar dalam mata pelajaran Sejarah*. Universiti Kebangsaan Malaysia. <https://juku.um.edu.my/article/view/8155>
- Arni Johan. (2012). *Perkongsian profesional bagi guru-guru permulaan : pembelajaran peribahasa dalam kalangan murid sekolah rendah*. <https://malaylanguagecentre.moe.edu.sg/qq1/slot/u181/Khazanah%20Profesional/MLCS-Final-65-81.pdf> .
- Azah Abdul Aziz & Jumaayah Zainalabidin. (2018). *Pembelajaran peribahasa melalui ICT. Kertas Kerja Seminar Bahasa Melayu 2018: Pengajaran Inovatif Pemikiran Kreatif*, pp. 215-223.
- Azhar, M. S., Mohamad, M. Z. I., Othman, S., & Jamian, A. R. (2015). Penggunaan peta pemikiran dalam pembelajaran penulisan bahasa Melayu Tingkatan Tiga di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu*, 9(2), 14–26.
- Aziz, A. A., & Zainalabidin, J. (2018). *Pembelajaran peribahasa melalui ICT. Kertas Kerja Seminar Bahasa Melayu 2018: Pengajaran Inovatif Pemikiran Kreatif* (pp. 215–223). Pusat Bahasa Melayu Singapura.
- Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2018). *Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran Bahasa Melayu SK Tahun 5*. Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Baki, R. (2016). *Pengajaran dan pembelajaran penulisan bahasa Melayu*. Karisma Publications Sdn. Bhd.

- Fullan, M., & Scott, G. (2014). Education Plus. Collaborative Impact SPC.
- Hanafi, N. Z., Salleh, N. A. M., & Mahamod, Z. (2008). Analisis kesalahan bahasa dalam penulisan karangan pelajar Cina ketika belajar Bahasa Melayu. In Z. Mahamod (Ed.), Psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu (pp. 117–145). Karisma Publications.
- Hushaini, N. H., Osman, Z., & Sarudin, A. (2016). Pelaksanaan amalan terbaik pengajaran Bahasa Melayu dalam kalangan guru sekolah rendah. *Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu*, 10(1), 1–13. <http://spaj.ukm.my/jpbm/index.php/jpbm/article/view/215>
- Isnon, H., et al. (2020). Kompetensi guru bahasa Melayu dalam menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu*, 7(1), 56–65. <http://spaj.ukm.my/jpbm/index.php/jpbm/article/view/133>
- Kassim, N., & Zakaria, E. (2015). Integrasi kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik: Analisis keperluan guru. *Prosiding Seminar Education Graduate Regional Conference (EGRC 2015)*. <https://www.researchgate.net/publication/278848211>
- Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016). Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan: Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran Tahun 5. Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Mat Zin, N. A., Azizah, Y., & Yus, M. (2019). Digital game-based learning (DGBL) model and development methodology for teaching history. *World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS)*, 8(2), 322–333. <https://www.researchgate.net/publication/282054005>
- Mohamed, S. Z. (2016). Kesan pendekatan penyebatian kemahiran berfikir dalam pengajaran karangan deskriptif dan karangan imaginatif dalam kalangan pelajar Tingkatan 4. (Master's dissertation, Universiti Sains Malaysia).
- Nazirah, M. S., et al. (2013). Merging of game principles and learning strategy using apps for science subjects to enhance student interest and understanding. *Jurnal Teknologi Universiti Teknologi Malaysia*, 2(1), 7–12.
- Norazli, A., & Ahmad, J. (2014, September). Peranan game-based learning dalam pembelajaran bagi meningkatkan prestasi murid LINUS. In *International Seminar on Global Education II: Education Transformation Toward a Developed Nation* (pp. 5–6).
- Puteh, S. N. (2012). Keprihatinan guru Bahasa Melayu dalam melaksanakan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. *Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu*, 2(2), 19–31. <http://spaj.ukm.my/jpbm/index.php/jpbm/article/view/45>
- Sivaneswary, J. (2019). Penguasaan golongan kata dalam kalangan murid SJKT. *Jurnal Antarabangsa Persuratan Melayu*, 7, 1–24.
- Zakiah M. A., & Yeo K. J. (2015). *Pembinaan modul belajar melalui bermain dalam pembelajaran awal matematik kanak-kanak prasekolah*. In: *Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan kali ke 2 (INSAN 2015)*, 19-20 Okt, 2015, Negeri Sembilan, Malaysia.